

Юрайт - ПО для автоматизации
судебно-претензионной работы

[Обратная связь](#)

Российский экономический
университет имени...

[Обсудить](#)

[Написать в блог](#)

[Выход](#)

[ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО](#)

[СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА](#)

[ПРОФЕССИЯ](#)

[ПРАВО И ЖИЗНЬ](#)

[ПРАВО В МИРЕ](#)

[ОТРАСЛИ ПРАВА](#)

[СФЕРЫ ПРАКТИКИ](#)

[Российский
экономический
университет имени
Г.В. Плеханова читать
блог](#)

[Право и жизнь](#) [События и комментарии](#)

Евразийский мир: право и экономика

24.03.2016 — 16:03

1

[разрешить комментировать](#)

[редактировать](#)

[Удалить](#)

В РЭУ им. Г.В. Плеханова 24 марта 2016 года [прошла](#) Международная научно-практическая конференция «[Научные чтения имени П.И. Новгородцева](#)»

[Пленарное заседание I Международной научно-практической конференции «Научные чтения имени П.И. Новгородцева» «Евразийский мир: право и экономика»](#)

Похожие материалы

25.03.2016

[Аркадий Брызгалин](#)
[Акт оценки расходов не заменяет документов о расходах](#) 0

25.03.2016

[Аркадий Брызгалин](#)
[Вопрос о конституционности платежей по системе «Платон»](#) 0

25.03.2016 [Сергей Исанов](#)
[Торговать алкоголем предлагают разрешить только в...](#) 1

25.03.2016 [Сергей Гаврюшкин](#)
[Регион инициирует изменение порядка обжалования...](#) 0

25.03.2016 [Артем ...](#)
[Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда «О...](#) 0

Новые блоги

25.03.2016

[Аркадий Брызгалин](#)
[Акт оценки расходов не заменяет документов о расходах](#) 0

25.03.2016

[Аркадий Брызгалин](#)
[Вопрос о конституционности платежей по системе «Платон»](#) 0

25.03.2016 [Сергей Исанов](#)
[Торговать алкоголем предлагают разрешить только в...](#) 1

25.03.2016 [Артем ...](#)
[Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда «О...](#) 0

24.03.2016 [ООО...](#)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
 НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Федеральное бюджетное государственное
 образовательное
 учреждение высшего образования
**РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
 УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В.
 ПЛЕХАНОВА**
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

ПРОГРАММА

Пленарное заседание
 I Международной научно-практической
 конференции
 «Научные чтения имени П.И.
 Новгородцева»

*«Только любовь к своему
 общенародному
 достоянию, к своей
 культуре, к своему
 государству исцелит всех
 нас, и Россию от безмерно
 тяжелых испытаний».*

П.И. Новгородцев

«Евразийский мир: право и экономика»

(к 150-летию со Дня Рождения
 профессора П.И. Новгородцева)

24 марта 2016 года 14.00
 ауд. 353, корпус 3.

Москва- 2016

О письменном отказе в приеме на работу...

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное бюджетное государственное образовательное
учреждение высшего образования
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Доклады Пленарного заседания:

Экимов Анисим Иванович, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой теории государства и права, конституционного права Российского экономического университета имени Г.В.Плекханова. *Тема доклада:* «Интеллигенция и право».

Курбанов Рашид Афатович, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Российского экономического университета имени Г.В.Плекханова. *Тема доклада:* «Евразийская интеграция и право».

Занковский Сергей Сергеевич, д.ю.н., профессор, заведующий Сектором предпринимательского права ИПП РАН. *Тема доклада:* «Проблемы и перспективы правового регулирования предпринимательских договоров».

Устинович Елена Степановна, д.полит.н., профессор, директор Образовательно-научного центра «Юриспруденция». *Тема доклада:* «Политические аспекты Евразийской интеграции».

Абузярова Наира Абдулкадыровна, д.ю.н., профессор, профессор кафедры гражданского права и процесса Российского экономического университета имени Г.В.Плекханова. *Тема доклада:* «Экономико-правовые аспекты заработной платы».

Гуреев Владимир Александрович, д.ю.н., профессор, профессор кафедры гражданского права и процесса Российского экономического университета имени Г.В.Плекханова. *Тема доклада:* «Новый законопроект о защите прав и законных интересов должников: повышенные требования к профессиональным взыскателям или возможности для злоупотреблений со стороны должников?».

Арямов Андрей Анатольевич, д.ю.н., профессор, профессор кафедры уголовного права и процесса Российского экономического университета имени Г.В.Плекханова. *Тема доклада:* «Международные стандарты в сфере реституции незаконно выведенных за рубеж активов».

Зульфугариде Теймур Эльдарович, к.ю.н., доцент, декан юридического факультета Российского экономического университета имени Г.В.Плекханова. *Тема доклада:* «Совершенствование системы правовой подготовки в ведущих университетах России».

Ведение Пленарного заседания: директор Образовательно-научного центра «Юриспруденция» – **Устинович Е.С.**, д. полит.н., профессор.

Регламент Пленарного заседания: доклады – до 12 минут.

В рамках Пленарного заседания конференции состоится подписание Договора о сотрудничестве между РЭУ им. Г.В. Плеханова (ОИЦ «Юриспруденция») и Сайтамским университетом (埼玉大学 Сайтама Daigaku, Япония). Состав делегации Сайтамского Университета: Сейичиро Накабуши (Seiichiro Nakabayashi), Вице-президент по международным делам Сайтамского Университета, Макото Нагасава (Makoto Nagasawa), Доцент по международным делам Сайтамского Университета.

Ключевые слова: [Юридический факультет РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Juridical Faculty, Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

Теги: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

27 рейтинг 0

1

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

[отправить](#)

2010 - 2016 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)

[Помощь](#)

[Соглашение](#)

[Реклама](#)

[Контакты](#)

Разделы

[Вакансии](#)

[Блоги](#)

[Обсуждения](#)

[Мероприятия](#)

[Видео](#)

[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)

[Студенты](#)

[Организации](#)

Наши группы

[f Facebook](#)

[B ВКонтакте](#)

[t Твиттер](#)